

LA MUSIQUE CLASSIQUE TUNISIENNE ET LA DIMENSION DE L'AUTHENTICITÉ

Rachid Cherif*

INTRODUCTION

« Naturellement, de même qu'il existe des sociétés et des langues différentes, la manière d'organiser le sonore dans des formes et des comportements musicaux varie elle aussi considérablement d'une culture à une autre, en fonction des conditions historiques, économiques et culturelles dans lesquelles les divers systèmes musicaux ont été réalisés et stratifiés »¹.

À notre connaissance, cette affirmation de Francesco Giannattasio n'a pas été prouvée, mais nous pouvons néanmoins la considérer comme un truisme. Sans entrer ici dans de longues explications, retenons simplement que la Tunisie se présente comme le creuset de plusieurs civilisations qui s'y sont succédé à travers les temps, en sus des grands mouvements migratoires andalous et arabe des Banu Hilal². Ceci l'a

* Rachid Cherif est Maître-assistant en Musique et Musicologie à l'Institut Supérieur de Musique de l'Université de Sousse (Tunisie). Il est titulaire du Diplôme national de la musique arabe depuis juin 1983 et d'un Doctorat en Esthétique, sciences et technologies des arts (spécialité musique) de l'Université Paris VIII depuis mars 2000. Il est en train de finaliser un livre sur la mémoire musicale dans la région du Kef, membre de la commission sectorielle nationale de Musique et Musicologie ainsi que membre du Laboratoire de Recherches en Culture, Nouvelles Technologies et Développement de l'Université de Tunis.

¹ [Giannattasio, 2007, p. 400].

² La Tunisie, par son emplacement géographique est un déversoir de cultures. Sur un fond numide sont venues se superposer diverses couches culturelles d'Orient et d'Occident. Les unes y ont élu domicile pour une période plus ou moins longue comme avec les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Maures andalous, les Turcs et les Européens. D'autres n'étaient que de passage comme pour les Normands et les Vandales et les Espagnols. La résultante en est un cumulus original de cultures multiples avec une empreinte majeure et distinctive, celle de la culture arabo-musulmane. Dans les faits, la conquête de la Tunisie

dotée d'un riche patrimoine où la musique a été particulièrement marquée par cette profusion culturelle.

Par ailleurs, comme le rapporte Marcello Sorce Keller :

« Toutes les musiques sont en effet enracinées dans un temps, un lieu, un vécu historique et un contexte culturel précis, et toutes sont liées à ces facteurs »³.

Ainsi, en observant le patrimoine musical tunisien, il est possible d'individualiser plusieurs spécificités inhérentes à chaque région qui témoignent d'une grande richesse musicale perpétuée par les maîtres de l'oralité.

En tout cas, dans l'état actuel des choses, il existe différents genres musicaux⁴ dont surtout les genres

→ par les Arabes a entraîné pour ce pays des mutations considérables. Avec le temps, sa population est en effet devenue arabe dans sa grande majorité ; la langue arabe est pratiquée par presque tous les habitants ayant adopté la religion musulmane. Le phénomène d'arabisation et d'islamisation a pris un rythme assez lent puis s'est accentué au XI^e siècle pour s'installer définitivement. La contribution des Arabo-musulmans arrivés depuis la presque île arabique fut amplifiée par d'autres apports, comme en témoignent les empreintes venues d'Orient (surtout les Hilaliens – ou « Banu Hilal », des tribus arabes émigrées de la Haute Égypte ; les Hilaliens envahirent l'Afrique du Nord au XI^e siècle sur l'ordre du khalife fatimide Al-Mustansir) et de l'Occident (les Andalous). Parmi les Andalous se trouvent de nombreux Juifs dont l'apport fut non négligeable sur le plan musical. Au XVI^e siècle la Tunisie fut occupée par les Turcs : on peut imaginer ainsi les influences spécifiquement turques qui allaient marquer les traditions musicales. À ce propos, Simon Jargy [1988, p. 68-69] nous confirme que les pays arabes sous autorité ottomane subirent à des degrés divers l'emprise des grandes traditions de la musique musulmane et celle de la musique turque, aussi bien dans la terminologie que dans la manière de chanter et d'interpréter le répertoire instrumental. De sa part, Mohamed Gouja nous rapporte [2007b, p. 25] que la tunisianité est certainement un prolongement d'une identité maghrébine arabo-musulmane, dont les caractères sont communs aux populations qui occupent le nord du continent africain, de la Tripolitaine à l'Atlantique, et à plusieurs égards aux populations de l'Orient arabe. Elle est également l'œuvre d'un foisonnement impressionnant d'influences, de confluences, d'assimilations et de régénérations ininterrompues à travers les siècles et jusqu'au temps présent.

³ [Sorcel Keller, 2007, p. 1151].

⁴ Les genres musicaux, en Tunisie, forment un ensemble hétéroclite. Ils sont subdivisés principalement en quatre genres : classique (dit *mālūf* – voir note suivante), populaire, confrérique et enfin tout un corpus musical ancien composé, interprété et perpétué par des artistes de renommée, qui fait référence aux caractéristiques techniques du répertoire classique et populaire dont surtout les modes mélodiques et les rythmes ; à ces quatre genres, on pourrait ajouter un cinquième qu'on peut qualifier de

populaire et confrérique qui sont faits d'une singulière diversité de styles et de répertoires, et la musique classique dite *mālīf*⁵ qui fait partie intégrante de l'identité musicale tunisienne et est considérée par beaucoup comme musique arabo-andalouse.

Christian Poché écrit à ce sujet :

« l'expression "musique arabo-andalouse" ne s'est imposée que depuis quelques décennies, et avec des nuances : un point de vue strictement occidental y prévaut. Si au nord de la Méditerranée la musique arabo-andalouse évoque bien un répertoire musical savant, né en al-Andalus et cantonné dans quelques métropoles d'Afrique du Nord, au sud de cette même Méditerranée, cette dénomination n'est pas toujours comprise de la même façon et n'a cessé de se modifier depuis son apparition »⁶.

Dans le *New Grove Dictionary of Music*, nous lisons⁷ que le *mālīf* est considéré par les Tunisiens urbains comme leur plus ancienne et prestigieuse tradition musicale, et est connu aussi sous le nom de *mūsīqā andalusīyya* dont le répertoire original aurait été importé par les Musulmans et les Juifs fuyant la reconquête chrétienne de l'Espagne du XII^e au XVII^e

→

« moderne ». Cette classification simplifie certes la tâche pour celui qui entreprend d'approcher la musique tunisienne, mais elle ne pourrait jamais résoudre la totalité du problème, d'autant plus que le genre « moderne » présente à lui seul un mélange de style en plus d'éléments empruntés à des musiques étrangères. Enfin, bien que la musique confrérique ait des éléments spécifiques, elle puise sa matière dans les musiques populaire et classique : pour préciser un peu plus le propos, nous pouvons rajouter ce qu'on appelle les chants de femmes, qui s'apparentent soit à la musique populaire soit confrérique. Ce genre, désigné aussi bien par le terme *ʿarbi* (arabe) que par le terme « *twīl* » (long) est assuré par des formations restreintes. Souvent ces formations sont composées de deux membres, le premier étant la chanteuse principale et le second son assistante. C'est la chanteuse principale qui choisit les chants et entame le chant, tandis que celle qui la seconde lui donne la réplique et joue souvent du tambour. Notons qu'aucune de ces formations n'utilise d'instruments mélodiques : les seuls instruments utilisés sont rythmiques. Cette particularité, qui apparaît avec évidence dans les chants de femmes, est considérée comme une marque de distinction. Ces chants se caractérisent aussi par des mélodies se résumant en des thèmes simples qui se répètent mais qui témoignent d'une richesse qui contribue à façonner l'intonation musicale tunisienne et requièrent, de ce fait, l'attention des ethnomusicologues.

⁵ Prononciation dialectale du terme *ma'līf* qui signifie littéralement « ce qui est familier » (ou « coutumier ») : pour améliorer les translittérations adoptées dans cet article (qui sont toutes en italiques), nous soulignons les termes en arabe dialectal doublement.

⁶ [Poché, 1995, p. 13]

⁷ [Davis, 2005].

siècle. Enfin, on ne peut pas occulter ou ignorer la thèse de Mahmoud Guettat selon laquelle les termes « Musique maghrébo-andalouse » seraient les plus adéquats⁸.

LES FONDEMENTS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE TUNISIENNE

Le répertoire de la musique classique tunisienne est connu, surtout, par les suites vocales et instrumentales dites *nūbāt* (sing. *nūba*⁹) qui font intervenir un enchevêtrement d'éléments variés : musiques vocale et instrumentale, morceaux définis et improvisations. Ces éléments confèrent à chaque *nūba* un cachet particulier qui se manifeste, entre autres, par l'usage d'un large éventail de modes mélodiques appelés *tubūʿ* (sing. *tbaʿ* ou *tab*¹⁰) qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs et de rythmes spécifiques appelés *awzān* (sing. *wazn*).

Notons aussi qu'il y a beaucoup d'éléments et de compositions musicales moins connus qui ont participé à l'enrichissement de cette musique dont la musique confrérique. Ceci est notamment confirmé par Mahmoud Guettat :

« le développement des confréries religieuses n'a pas eu seulement des conséquences sur la vie politique et sociale de la population, il a également contribué à la sauvegarde, voire à l'enrichissement de la tradition musicale »¹¹.

Dans ce sens, Ruth Davis a noté¹² que les *zawāyā* (sing. *zāwiya* : siège d'une confrérie soufie)

⁸ Selon Mahmoud Guettat [1980, p. 172-173] : « les rapports entre le Maghreb et l'Andalousie étaient, dès le VII^e siècle, très fréquents. Il nous sera en conséquence bien difficile de parler d'influence sans qu'elle soit à double sens. Pour ne parler que de l'art musical, nous avons vu que le Maghreb fut pour l'Andalousie l'initiateur en musique arabe. [...] Cela dit, nous ne sous-estimons nullement l'importance de l'apport andalou. [...] Aussi nous ne doutons pas que l'art musical a trouvé en Andalousie plus d'éclat et de rayonnement qu'il n'en a trouvé dans les différents centres du Maghreb ».

⁹ [Guettat, 1980, p. 121] : « Le premier emploi que nous trouvons du terme *nūba* remonte au VIII^e siècle, sous le règne prospère du troisième calife abbasside al-Mahdī Ibn Abī Ja'far al-Manṣūr (775-785) ». De son côté, Simon Jargy [1988, p. 43] nous rapporte qu'après la chute en 1492 de Grenade, dernier bastion arabe, l'art de la *nūba* se répand dans le Maghreb pour devenir l'expression musicale la plus connue et la plus admirée.

¹⁰ Les deux termes *tbaʿ* et *tab* ont le même sens. *Tbaʿ* est la prononciation dialectale de *tab* qui signifie, en arabe littéraire, la spécificité qui marque la différence.

¹¹ [Guettat, 1980, p. 178].

¹² [Davis, 2005].

fonctionnaient comme des conservatoires de musique et des salles de concert où tout le monde pouvait participer indépendamment du statut social. Et jusqu'à l'indépendance en 1956, les principaux fidèles du *mālūf* étaient les *zawāyā* des confréries soufies qui l'incluaient dans leurs cérémonies pour atteindre des états spirituels accrus. Ainsi, une influence mutuelle des deux genres musicaux, *mālūf* et musique confrérique, est plausible à travers une interchangeabilité au sein des deux genres.

La *nūba* est la résultante de l'héritage classique¹³ laissé par les émigrants andalous que l'histoire avait retenu sans toutefois négliger les spécificités régionales qui caractérisent à ce propos chacun des pays maghrébins¹⁴. Il s'agit d'une forme structurée dans laquelle l'interprétation des parties vocales et instrumentales est rigoureusement définie par des normes traditionnelles.

En vue de préserver la musique tunisienne en général dont, notamment, le *mālūf*, une association appelée *a-r-Rashīdiyya*¹⁵ fut créée en 1934. Concernant le *mālūf*, la tâche était difficile vu les différentes versions et sources d'un même répertoire. À ce propos, le grand compositeur tunisien Muḥammad Trīki (a-t-) (1899-1998) note :

« Pour cela, j'ai proposé une méthode de travail qui consiste à écouter chaque *shaykh* et à transcrire par la suite la meilleure

version. À l'aide de cette méthode nous avons pu transcrire tout le *mālūf* »¹⁶.

Nous ne reviendrons pas sur cette démarche qui procède, hélas, par l'élimination de nombreuses versions du répertoire oral. Nous nous contenterons plutôt d'en préciser les conséquences, puisque ces travaux ont débouché sur l'élaboration de neuf fascicules¹⁷ du patrimoine musical.

En plus des treize *nūbāt* classiques, le répertoire du *mālūf* en comprend d'autres, dont le cadre rythmique et formel suit généralement celui de la *nūba* traditionnelle. Et, à l'exception de la *nūba Raṣd-ʿUbaydī* de Jallūl Tarnān qui est composée dans un mode mélodique tunisien¹⁸, les *nūbāt* non classiques sont composées dans des *maqāmāt* (pl. de *maqām*¹⁹ désignant le mode mélodique) de l'école arabo-

¹⁶ [Triki (a-t-), 1980, p. 6].

¹⁷ [Collectif, s.d.].

¹⁸ [Guettat, 1980, p. 217] : à notre connaissance, cette *nūba* n'a pas été enregistrée.

¹⁹ Dans un sens purement théorique et abstrait, le terme *maqām* renvoie à l'échelle musicale elle-même (*sullam*), notion en usage chez les Arabes depuis le Moyen-âge et encore de nos jours dans les traités théoriques et scolaires ; cette description scalaire est souvent et néanmoins complétée par une description du *ṣayr al-maqām* (ou « cheminement modal – ou mélodique »). Le sens le plus proche de la réalité musicale est par conséquent celui du mode mélodique, notion qui relève du domaine de la pratique et qui est actuellement conceptualisée, notamment par Beyhom [2013, p. 19] qui définit le mode comme la formulation musicale type d'une échelle modale, pourvue d'une configuration polycordale identifiée, dans un répertoire donné. Cette formulation type peut comporter une ou plusieurs phrases mélodico-rythmiques imposées ou recommandées, une séquence chronologique type constituée par des étapes de développement ou de transformation de telle ou autre section de l'échelle modale, ainsi que par des degrés imposés de départ ou de fin de la mélodie de même que l'assignation de sous-toniques ou de sous-paliers – situés parfois en dehors des degrés de l'échelle scalaire de base correspondant au mode – nécessaires pour faire ressortir la spécificité du mode, etc. En Irak toutefois, en dehors des significations du terme connu dans le monde arabe, le *maqām* représente une réalité musicale d'un autre ordre : comme dans certains pays musulmans d'Asie centrale, le *maqām* peut désigner un répertoire de pièces aux structures et caractéristiques communes, respectant un style d'interprétation qui leur est propre (il s'agit notamment d'une suite de pièces vocales et instrumentales avec des improvisations comme c'est le cas pour la *nūba* – cependant, la forme et le contenu sont différents). Le *maqām* irakien, *al-Maqām al-ʿIrāqī*, genre particulier dans le monde arabe, représente l'art vocal propre à la culture musicale citadine de l'Irak et tout particulièrement de Bagdad (cf. [Qassim Hassan, 1987, p. 143-144]).

¹³ Nous mentionnons ici la *nūba* comme résultante de l'héritage classique pour la distinguer des autres formes musicales qu'on trouve en Tunisie dont les chansons anciennes et contemporaines ou tout ce qui est musique populaire.

¹⁴ Ce répertoire porte selon les pays et les régions des noms différents : *mālūf* en Tunisie, en Libye et à Constantine ; *ṣan'a* à Alger ; *gharnāī* à Tlemcen ; *āla* ou *tarab* au Maroc. Quant à la dénomination « musique andalouse », elle ne s'est répandue qu'au cours de l'occupation française avant de gagner les milieux maghrébins eux-mêmes (cf. [Guettat, 1992, p. 75]). Pour plus de détails sur le *mālūf* tunisien qui s'est forgé une originalité tout à fait particulière, voir [Wahhab (ʿAbd al-), 1981a, v. II, p. 260-261] et [Rizgī (Al-), 1989, p. 191-192].

¹⁵ L'appellation « *Rāshīdiyya* » (ou « *Rashīdiyya* » – les deux sont utilisées) provient du nom du deuxième Bey *ḥusaynīte* [le terme bey désigne un sous-officier de l'armée ottomane – les Beys ont marqué leur indépendance du sultan ottoman et constitué une dynastie (les Husseinites) et régné en Tunisie de 1705 à 1957] Muḥammad a[-r]-Rashīd (1756-1759) qui était poète, joueur de luth et de violon. On lui attribue la composition de pièces instrumentales de la *nūba* (*mṣaddar*, *tūshīya* et *fāriḡhāt* – cf. [Guettat, 1980, p. 214-215]). À travers son évolution la *Rashīdiyya* prendra la vocation d'Institut, d'où son appellation : *al-Maʿhad a-r-Rashīdī li-l-Mūsīqā a-t-Tūnisīyya* (Institut *rashīdī* de la musique tunisienne, vers 1945 – cf. [Guettat, 1995]).

orientale. Nous citons la *nūba* de Khmayyis Tamnān²⁰ dans la *maqām Nahawand* ; la *nūba* *‘Ajām-Ushayrān* et la *nūba Zankūlah* de Šalah al-Mahdī et la *nūba Kurdī* de Mnawwar Badrī.²¹

²⁰ Né en 1894 et mort en 1964, Khmayyis Tamnān est considéré comme une figure de proue de la musique tunisienne. Selon la tradition, il était un maître incontesté de *mālūf*. Pour plus d'informations sur sa biographie et sur le corpus de ses compositions, voir [Farza, s.d., p. 6-7 ; Guettat, s.d.].

²¹ On désigne chaque *nūba* par le nom du *ḡaʿ* (mode mélodique) sur laquelle elle est composée. La tradition a imposé pour l'exécution des *nūbāt* l'ordre d'enchaînement suivant : *a-dh-Dhīl*, *al-ʿIrāq*, *a-s-Sikā*, *al-Ḥsin*, *a-r-Rasḍ*, *Raml al-Māya*, *a-n-Nawā*, *al-Iṣbaʿayn*, *Rast a-dh-Dhīl*, *a-r-Ramal*, *al-Iṣbahān*, *al-Mazmūm* et *al-Māya*. Parmi ces dénominations qui désignent en même temps les *tubūʿ* (modes mélodiques – comme nous l'avons expliqué dans une note précédente), il y a celles qui ont été mentionnées dans la *nūba al-Iṣbahān* (terme également utilisé en tunisien vernaculaire pour désigner la ville d'Ispahan – *Aṣfahān* en arabe classique) dont voici le texte pour les arabisants :

من النوى يوم الفراق بكيت دمعا دون عبي
كما بكوا أهل العراق أسفا على فقد الحسبي
والاصبهان زادي اشتياق مزمووم وسيكا واصبعي

[Remarquons ici l'utilisation du terme *Aṣbahān* (« إصبهان ») au lieu de *Iṣbahān* (« إصبهان ») – même chose pour *Aṣbaʿayn* et *Iṣbaʿayn* dans le fragment *infra*. À l'exception des deux *tubūʿ Raml al-Māya* et *Rast a-dh-Dhīl* qui ont été remplacés respectivement par *a-r-Rhāwī* (un mode mélodique très peu connu) et *al-Mhayyar* (dans la tradition musicale tunisienne, on a deux types de *mhayyar* : le premier est le *Mhayyar ʿIrāq* ; le deuxième est le *Mhayyar Sikāh* ; quant au mode *Mhayyar* tout court, à notre connaissance, il n'existe pas), les noms des *tubūʿ* précités font partie du texte d'un poème écrit par *Sidi Muḥammad a-ḡ-Zrif* (m. en 787 de l'hégire – équivalent occidental = en l'an 1366 de l'ère chrétienne) qui était un maître de soufisme. Il s'agit d'un poème s'inscrivant dans le cadre de la mise en relief des qualités et des enseignements du Prophète Muḥammad et qui témoigne des connaissances de l'auteur en matière de modes musicaux et leurs différents effets sur l'auditeur comme l'enchantement, la gaieté, le tourment, le chagrin, la nostalgie et le bien-être. Voici le fragment du poème où l'on trouve la nomenclature des modes mélodiques :

جس الرهاوي وجر الذيل من طرب وناه في الرمل أحيانا فأحياني
وأصبهان غدا يحكي بصيكته محرا الحال مزمووما بهجراني
فهاجني ما بكى أهل العراق على فقد الحسبي ففاضت منه أجفاني
يشكو النوى ودموع العين تسبقه جي رثيت له شوقا فأبكاني
والرصد أشعل في قلب العليل جوى وماية أحرقت قلبي وأكثاني
والاصبعي غدا يحكي بصولته جي أذاب فؤاد المندف العاني

(cf. [Aṣram (al-), 2001, p. 131-137] ; notons : « بصيكته », car à l'origine le mode mélodique *sika* s'appelait *sika*, par exemple dans la nomenclature de la *nūba* qui se réfère au mode mélodique en question dans le manuscrit de l'École Militaire du Bardo [Anonyme et Collectif, 2005, 229-246] – la transcription de cette *nūba* remonte à l'année 1872). Selon Šadiq al-Rizgī, cette pièce est connue sous le nom de *Nāʿūrīt a-ḡ-Ṭubūʿ* (l'Éventail des modes – cf. [Rizgī (Al-), 1989, p. 193]. À propos de la traduction de l'expression « *Nāʿūrīt a-ḡ-Ṭubūʿ* », nous rappelons que le mot *nāʿūrīt* provient du mot *nāʿūra* qui veut dire moulin à eau, c'est-à-dire

Quant aux compositions d'Aḥmad al-Wāfi (1850-1921) qui était un maître incontesté de *mālūf*, nous rappelons tout simplement qu'elles sont, malgré leur diversité en termes de styles (tunisien et oriental), considérées comme des pièces très importantes du patrimoine musical tunisien sans toutefois prendre l'extension de toute une *nūba*.²²

Par ailleurs, rappelons qu'une version de la *nūba Rast*²³ *a-dh-Dhīl* ainsi que quelques pièces disparates ont été enregistrées par un ensemble musical composé de six musiciens dont le *Shaykh* Khmayyis Tamnān lors du Congrès de la Musique arabe qui s'est tenu au Caire en 1932²⁴. Et à propos des fascicules du patrimoine musical qui comportent les paroles ainsi que les partitions musicales, nous pouvons dire qu'ils ont beaucoup d'importance puisqu'ils sont utilisés comme des supports indispensables pour l'apprentissage et, dans une certaine mesure, pour l'enregistrement du *mālūf*.²⁵ Il est à noter d'ailleurs que ces fascicules ne constituent pas l'unique version écrite du *mālūf*, comme l'attestent les archives du Baron d'Erlanger, le

quelque chose qui sert à porter l'eau d'une rivière et à alimenter le système d'arrosage des plaines aux alentours. Mais dans notre cas, il s'agit d'une utilisation au sens figuré et qu'on a traduit par le terme éventail dans le sens d'un assortiment d'éléments d'une même catégorie que sont les *tubūʿ* (les modes mélodiques). Ainsi, nous pouvons admettre que le poème de *Sidi Muḥammad a-ḡ-Zrif* avait une mélodie propre composée sur les différents modes mélodiques mentionnés mais, à notre connaissance, nous n'en disposons pas de trace sonore. En revanche, nous disposons d'autres versions « profanes » de *Nāʿūrīt a-ḡ-Ṭubūʿ* (l'éventail des modes) qui traitent les modes mélodiques utilisés dans les *nūbāt* du *mālūf* sans toutefois citer la nomenclature. Nous pouvons écouter une version ancienne interprétée par Khmayyis Tamnān sur le lien : <https://www.youtube.com/watch?v=xW3B3AauEk4> et celle qui reste la plus connue, interprétée par l'ensemble musical de la Radio tunisienne dont voici le lien : <https://www.youtube.com/watch?v=TA1yp4BiDEM> (visités le 20 septembre 2015).

²² Pour plus d'informations à propos des compositions de Aḥmad al-Wāfi, voir [Kaʿāk, s.d., p. 14-16].

²³ Les trois termes, *raṣḍ*, *rast* et *rāst* sont utilisés pour désigner la même chose. Néanmoins, nous pouvons dire que le terme *raṣḍ* est le plus ancien puisqu'il est utilisé dans un manuscrit qui remonte au XIX^e siècle appartenant à la bibliothèque du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes, Ennejmā Ezzahra sous la référence L. 204.

²⁴ Selon Mahmoud Guettat [1980, p. 215-216] ce même *shaykh* enregistra à Paris, avec l'ensemble musical de la *Rashidiyya*, douze *nūbāt* complètes pour la radio française.

²⁵ Pour la liste discographique se rapportant au *mālūf*, voir [Poché, Lambert, et Brandily, 2000, p. 208-210] et [Guettat, 2004, p. 400-412].

manuscrit de l'École Militaire du Bardo ou encore les nombreux manuscrits trouvés dans les bibliothèques ou collections privées²⁶.

Ajoutons que la pratique de cette musique nécessite une connaissance appropriée et approfondie en raison de la complexité de ses formes et la multitude de ses structures. D'ailleurs, l'apprentissage de quelques morceaux typiques se fait par des spécialistes au sein des conservatoires ou dans des clubs privés réservés à une élite tandis que l'apprentissage de toute une panoplie de *nūbāt* reste une tâche réservée généralement à la *Rāshidiyya* qui forme des musiciens jeunes et organise par son ensemble musical des concerts ouverts au grand public. En parallèle, Testour, qui est une ville du nord-ouest de la Tunisie et connue²⁷ par son empreinte andalouse, abrite un festival annuel de *mālūf* qui accueille des auditeurs venant de partout.

Par ailleurs, mentionnons l'association « *Mālūf Tūnis* » (« Le *mālūf* de la Tunisie ») qui a été créée en 2012 à Créteil dans la région parisienne et qui s'est fixé la tâche de la diffusion de la musique classique tunisienne à travers les stations de radio locales et aussi la tâche de l'apprentissage de cette musique pour ceux qui sont intéressés. Il faut signaler enfin l'apport du chanteur Zied Gharsa qui a dirigé l'ensemble de la *Rāshidiyya* durant plusieurs années et qui est célèbre en Tunisie et au-delà puisqu'il a fait des concerts dans plusieurs pays dont celui à Madrid en 2008, réservé au *mālūf* et organisé par l'Association d'amitié tuniso-espagnole avec le concours de « *Casa Araba* » et du Ministère Tunisien de la Culture, et diffusé par une chaîne de télévision nationale en Espagne. Ce chanteur

est le fils de Taher Gharsa qui était un maître de *mālūf*, et a contribué à la divulgation à un public étendu d'une musique tunisienne authentique dont le *mālūf* et, notamment, les *nūbāt*.

Pour mieux assimiler la structure de la *nūba*, nous allons étudier séparément chacune de ses parties, qui sont au nombre de neuf, dont la nomenclature se trouve dans un champ lexical indiquant une logique variable²⁸. Nous les présentons dans un ordre successif établi par la tradition orale et inscrit dans les fascicules du patrimoine musical.

Al-Istiftāḥ

Le terme *istiftāḥ* signifie, littéralement, commencement, introduction et ouverture. La partie *Istiftāḥ* consistait en une introduction vocale chantée sur des vers de poésie d'ordre religieux faisant l'éloge de Dieu et du Prophète. Dans la *nūba* d'aujourd'hui, il s'agit d'un prélude instrumental annonçant le début de la suite instrumentale et vocale. Ce prélude, qui était une sorte de thème musical improvisé par l'un des instrumentistes sous forme d'*istikhbār* (improvisation) soutenu par les autres membres de l'ensemble musical, est actuellement exécuté sous forme d'*ad libitum* par tous les musiciens à l'unisson²⁹ excepté les percussionnistes. Le rôle essentiel de l'*istiftāḥ* est de mettre les musiciens et les auditeurs dans une ambiance / atmosphère modale du *ṭbaʿ* (mode mélodique).

²⁶ Dans le manuscrit de l'École Militaire du Bardo [Anonyme et Collectif, 2005] qui a été édité par le Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine, on trouve des registres comprenant des règles pédagogiques de l'enseignement instrumental et les *nūbāt* du *mālūf* avec la notation musicale. Rappelons que ce travail, qui a été rassemblé par les soins des officiers de la fanfare de l'armée, remonte à l'année 1872. Quant aux archives du Baron d'Erlanger, nous avons pu consulter trois *nūbāt* (*al-Māya* et *al-Ḥsin* qui remontent au mois de décembre 1931, et *Raṣd a-dh-Dhil* qui remonte au mois de novembre 1931) qui sont répertoriées dans la boîte d'archive n°110. Et, selon un tableau d'inventaire réalisé par Rachid Sallami, il existe une quatrième *nūba* (*ṣika*) dans la boîte d'archive n°131.

²⁷ La ville de Testour est connue par son empreinte andalouse au niveau de l'architecture et des monuments comme la grande mosquée ou le système d'irrigation, etc. Voir à ce propos [Wahhab ('Abd al-), 1981b, v. III, p. 267-268].

²⁸ Pour clarifier ce propos, nous citons trois parties dont la nomenclature est très signifiante puisqu'elle traduit à la fois l'enchaînement entre les différentes parties de la *nūba* et le contenu musical. Il s'agit des deux premières, nommées « *al-Istiftāḥ* » qui signifie commencement et « *al-Mṣaddar* » qui veut dire exposé en premier rang ; et la dernière partie nommée « *al-Khatm* » qui se traduit par « le final ». Dans cette même logique de nomenclature, nous avons une partie qui prend le nom de *Tūshiyā* dont le sens est ornementation. D'ailleurs, c'est la seule partie composée dans un *ṭbaʿ* différent de celui de la *nūba* en question et contenant une série d'improvisations. En revanche, il y a des parties qui prennent les noms des rythmes sur lesquelles elles sont composées et dont le sens n'est pas toujours clair et comporte parfois un contraste comme c'est le cas de la partie « *al-Khafif* » qui se traduit par « le léger », mais composée sur un rythme de mouvement assez lent.

²⁹ Et en hétérophonie simple, puisque les musiciens font, consciemment ou non, des ajouts et des décalages mélodico-rythmiques.

nous pouvons avancer la thèse qui consiste à dire que le cadre mélodique des *abyāt* n'a pas été fixé par Khmayyis Tarnān mais avait été fixé bien avant la création de la *Rāshidiyya*, comme le prouvent les enregistrements effectués à l'occasion du Congrès du Caire en 1932 ou encore le manuscrit de l'École du Bardo (1872).

Il faut noter qu'en plus du chant des vers, l'ensemble musical joue deux phrases. La première avant la répétition du premier vers et la seconde avant la répétition du deuxième vers. Les deux phrases s'appellent les *Fārighāt* (pl. de *fārigha* : vide). Cette dénomination est utilisée au sens figuré pour dire qu'il s'agit de passages sans paroles.

Pour mieux clarifier la suite des mouvements de cette partie de la *nūba* ainsi que leurs noms et leurs fonctions, nous proposons les organigrammes des Figures Hors Texte n^{os} 1 et 2.

Al-Btāyhi

Ce volet commence par un prélude instrumental appelé *Dkhūl* (entrée ou commencement) *al-Btāyhiyya* (sing. *btāyhi*)³², composé sur deux *awzān* (sing. *wazn* : rythme), le premier est dit *Barwal*, alors que le deuxième est appelé *Btāyhi*. Puis, la voix intervient pour une série de chants en chœur composés sur un rythme qui porte lui aussi le nom de *Btāyhi* dont le mouvement est lent. Dans cette partie de chant, l'ensemble musical peut jouer des intermèdes instrumentaux appelés *Fārighāt al-Btāyhiyya* composés sur le même *wazn* *Btāyhi* (voir Fig. 6).

A-t-Tūshiya (L'ornementation)

La *Tūshiya* est la seule partie composée dans un *tha'* différent de celui de la *nūba* en question. Il s'agit du *tha'* de la *nūba* suivante programmée pour la soirée ultérieure qui s'organisera pour le chant du *mālūf*. Cette partie appelée *Tūshiya* est un intermède

→
rime intérieure au premier vers. Le vers comprend deux hémistiches d'égale mesure, composés de pieds formés de syllabes longues et brèves » – [Pellat, 1970, p. 15].

³² *Al-Btāyhiyya* (dont *al-Btāyhiyyāt* serait l'équivalent littéraire) est la dérivation dans le dialecte tunisien qui déforme la forme du pluriel standard comme *snāy'iyya* (artisans) pluriel de *snāy'i*. Cette forme de dérivation est valable pour le féminin. Dans notre cas, il est question du singulier *btāyhi*.

instrumental constitué d'une série de variations et d'improvisations. Elle débute par une sorte d'ouverture composée sur le rythme *Barwal* (2/4) où le soliste intercale une improvisation. En deuxième lieu, l'ensemble musical reprend quelques mesures du commencement pour enchaîner avec une seconde partie composée sur le rythme *Btāyhi* (4/4) et qui s'achève par de longues improvisations. Ces dernières sont assumées généralement par le joueur de *'ūd* sur un rythme libre et se caractérisent par des modulations dans plusieurs *tubū'*.

Selon Guettat, les improvisations entraînent parfois le joueur du *'ūd* à interpréter des *sawākit* ou *mshāghlāt* (qui sont les airs de certains chants populaires) ou à exécuter le *Mshadd*, qui est une série de variations sur un motif du *tha'* de la *nūba* durant lequel le *'ūd* est accompagné seulement par des instruments à percussion sur un rythme 2/4 ou 4/4 entrecoupé de quelques phrases à rythme libre. Enfin, parfois, le chanteur en soliste improvise quelques vers (*Abyāt a-t-Tūshiyya*) avant d'interpréter le *muwashshah*³³.

Al-Barwal

Le terme « *barwal* » n'a pas de signification littéraire mais peut se traduire dans la langue dialectale tunisienne par agir ou faire vite. Il s'agit d'ailleurs d'un morceau de chant construit sur un rythme binaire portant lui aussi le nom de *Barwal* et de mouvement assez rapide (voir Fig. 5).

Les *barāwil* (sing. *barwal*) sont exécutés sur un tempo rapide. De surcroît, à la fin du dernier *barwal*, la vitesse s'accélère davantage. Il faut noter aussi, que dans certaines *nūbāt*, cette partie *barāwil* est enrichie par un ou deux morceaux de chants appelés *Dkhūl* (entrée ou commencement) *al-Barāwil* composés sur un rythme qui porte le nom de *Dkhūl Barāwil* :

³³ [Guettat, 1980, p. 219] ; notons que le terme *muwashshah* dérive de « *tawshih*, *wishah* ou *ishah* » dont la signification de base est « ornementation » : « Littéralement, *al-muwashshah* signifie, ornementation, embellissement, fioriture. Surgissant de la poésie classique arabe dont le cadre de construction était très rigide, *al-muwashshah* propose une variante plus libre de celle-ci, en introduisant de nouvelles formules prosodiques » – cf. [Zinelabidine, 1995, p. 321]. En musique arabe, il s'agit d'une composition vocale dont les paroles sont en arabe littéraire : pour plus d'informations sur cette forme musicale, voir également [Zouari, s.d., Tome 1, p. 24-28].

Fig. 7 Rythme *Dkhūl Barāwil*.

A-d-Draj

Le terme « *draj* » n'a pas de signification littéraire mais peut se traduire dans la langue dialectale tunisienne par une période de temps correspondant à cinq minutes. Cette partie de la *nūba* est constituée de deux morceaux composés généralement sur le rythme *Draj* (Fig. 8). Le premier est un prélude instrumental appelé *Fārighat a-d-Draj*, tandis que le deuxième est un morceau de chant. En revanche, certains *adrāj* (sing. *draj*) sont composés sur le rythme *Barwal* et d'autres qui utilisent le rythme *Hrūb* (Fig. 4) pour leur *Tāla*^c (ouverture).

Fig. 8 Rythme *Draj*.

Al-Khafif (*Le léger*)

Contrairement à la signification du nom de cette partie qui se traduit par « le léger », ce morceau est composé sur un rythme dont le mouvement est assez lent et qui porte lui aussi le même nom (Fig. 9). Il s'agit d'un prélude instrumental appelé *Fārigha* suivi d'une partie vocale.

Fig. 9 Rythme *Khafif*.

Al-Khatm

Le terme *al-khatm* signifie « le final ». Cette partie clôtüre d'ailleurs la *nūba*. Il s'agit d'une partie vocale, composée sur un rythme qui porte le même nom, et qui peut se présenter sous une forme binaire 3/4 (Fig. 10) ou bien sous une forme ternaire 6/8 (Fig. 11).

Dans cette partie de la *nūba* qui comporte généralement deux ou trois petites pièces vocales qu'on appelle *Akhtām* (sing. *khatm*), le mouvement du rythme va en progression, d'un rapide ordinaire à un rapide très vif.

Fig. 11 Rythme *Khatm* ternaire.

Les thèmes sémantiques évoqués par les paroles traitent surtout de l'unicité de Dieu. Ceci pourrait s'expliquer, comme nous l'avons avancé, par le fait qu'il y a eu une sorte d'interchangeabilité au sein des deux traditions musicales, le *mālūf* et la musique confrérique.

L'AUTHENTICITÉ DE LA MUSIQUE CLASSIQUE TUNISIENNE

Il serait intéressant de s'attarder, avant de conclure ces explications, sur le terme « authenticité » qui dénote un jugement de valeur s'appuyant sur des capacités intellectuelles et ouvre par là-même la voie à différentes interprétations.

« Le jugement d'authenticité est une construction symbolique qui fait le pari d'un statut de vérité dans l'établissement d'un lien entre deux ordres de réalité. Or, ce pari repose en fait, non pas sur la mise en rapport du « sens » (au singulier) de telle ou telle interprétation avec « l'esprit » de telle ou telle œuvre ou de tel ou tel style, mais sur le lien posé entre une sélection de traits des deux domaines. Il n'y a pas d'une part l'œuvre (ou le style), et de l'autre l'interprétation qui en transmettrait la vérité, mais des réalités plurielles dans lesquelles le jugement d'authenticité

³⁴ Nous pensons que la différence entre binaire et ternaire se manifeste par la nature même de l'unité du temps qui dépend de la « mesure ». En même temps, il est évident qu'il ne faut pas confondre « mesure » et « rythme » qui forment deux entités différentes. D'ailleurs, il y a bien des rythmes de mesures binaires qui donnent l'impression d'être ternaires et vice versa. Selon Simha Arom [2007, p. 931], « la définition du rythme renvoie toujours à celle de mesure et inversement, sous le prétexte que l'un n'est pas concevable sans l'autre ». Le rythme est une notion qui arrange, surtout, le mouvement des valeurs de durée et d'intensité. Tandis que le concept de mesure considère l'écriture du temps musical en fonction d'une unité de durée prise comme mètre ; pour le cas précis des rythmes *khatm* binaire et ternaire, nous proposons, pour la forme binaire, l'écoute du *Khatm* de la *nūba* *Iṣbahān* [sur le lien <https://www.youtube.com/watch?v=gorXN23YIKE> (visité le 31 octobre 2015) et, pour la forme ternaire, le *Khatm* de la *nūba* *Raml al-Māya* qu'on trouve sur le lien : <https://www.youtube.com/watch?v=LO5P-KkmGJO> (visité le 31 octobre 2015).

puise les éléments pertinents à partir desquels il construit la relation qui le fonde »³⁵.

L'authenticité relève aussi de l'appartenance de l'individu à un groupe. Elle se rattache à la façon dont il se considère représentatif des valeurs considérées capitales par ce groupe. Mais elle suscite une question dans la mesure où deux acceptions contradictoires peuvent être distinguées :

« Dans un sens, elle est valorisée car conçue comme une forme d'intégrité, d'honnêteté, de retour aux origines mettant en avant l'éloge de l'originalité, typiques du régime de singularité. Dans l'autre, l'authenticité est disqualifiée car comprise comme un manque de compétence, renvoyant à l'insanité, la nullité et sanctionnée par le discrédit de l'excentricité »³⁶.

Par ailleurs, rappelons que depuis l'utilisation de l'enregistrement et son transfert sur des supports divers, la musique est devenue un élément symbolique de la culture de masse et vraisemblablement la forme d'art la plus répandue. De plus, le développement de la technologie électronique a rendu accessibles toutes formes de musique³⁷. En quelques clics, il est désormais possible d'écouter, gratuitement, presque n'importe quelle musique. D'autre part, le mouvement en faveur de la diversité musicale appelle à promouvoir la diversité culturelle entre les pays en permettant à chaque pays le droit de défendre sa propre culture et de faire de sorte qu'elle ne soit remplacée par des cultures étrangères soutenues par l'enjeu du commerce international.

« Dans le contexte socio-musical du début xx^e siècle, les concepts de musique tunisienne en général et de musique traditionnelle tunisienne se rejoignent – ou presque – sur le terrain, puisque même les compositions nouvelles restent – d'un point de vue technique – étroitement liées à la musique traditionnelle »³⁸.

Cependant, dans l'état actuel des choses, nous remarquons que les différents styles musicaux tunisiens ont évolué et l'on ne saurait occulter les influences multiples qui sont venues les enrichir. Et l'expression

« authenticité musicale » est équivoque³⁹ puisqu'elle a une signification imprécise ouvrant le champ à plusieurs interprétations. D'ailleurs, un bon nombre de musiques considérées comme traditionnelles ont été remaniées selon de nouveaux critères imposés par la commercialisation, modifiant ainsi une authenticité prétendue.

En ce qui concerne le *mālūf*, nous rappelons qu'il est considéré par les mélomanes ainsi que par les spécialistes, comme un genre authentique⁴⁰ bien qu'il soit touché par le phénomène d'acculturation : nous pensons ici surtout à l'utilisation des partitions musicales et au changement qui a eu lieu au niveau de l'instrumentation. Dans ce sens, nous rappelons que l'apport des partitions musicales est bénéfique dans différents cas de figure mais entraîne un appauvrissement certain puisqu'il tend à éliminer tout ce qui est hétérophonie dans le jeu instrumental⁴¹.

³⁹ Comme la presque totalité des termes musicaux, notamment « ton », « mode », « gamme » et « échelle », etc.

⁴⁰ D'après Fethi Zghonda, le *mālūf* occupe dans la tradition musicale tunisienne une place privilégiée ; il en serait même l'expression la plus authentique – cf. [Zghonda, 2004, v. 4, p. 4].

⁴¹ Rappelons qu'en Tunisie, depuis fort longtemps ou plus précisément depuis plusieurs décennies, la partition fait partie intégrante de l'enseignement musical et de la pratique instrumentale au sein des ensembles musicaux – surtout professionnels, notamment dans les studios d'enregistrements. Il faut rappeler aussi que les moyens ou techniques d'écritures disponibles ne sont pas pour l'heure capables de traduire fidèlement la musique arabe, ce qu'un simple enregistrement de la musique permet de nos jours. Ceci peut s'expliquer de différentes manières, mais surtout par l'existence de modes mélodiques totalement différents bien qu'ils aient les mêmes échelles comme celui du *Bayyātī* de l'école syro-égyptienne et du *Hsin* qu'on trouve dans le *mālūf* tunisien. De surcroît, le mode mélodique qui forme l'essence même de toute musique arabe, ne peut en aucun cas se définir par une échelle ou une structure abstraite. Dans ce sens, nous rappelons que, généralement, la musique arabe est basée sur la tradition orale et qu'il serait aberrant d'essayer de tout transcrire. D'une part, c'est une tâche très difficile pour le transcripteur, d'autre part, on risque d'avoir des partitions difficiles à déchiffrer et en non-adéquation avec l'esprit même de l'interprétation dans le champ musical arabe. Ainsi, nous pouvons dire que la partition toute seule ne peut en aucun cas suffire pour une bonne interprétation sans un pré-acquis, d'autant plus que les musiciens interprètes sont sollicités de glisser des notes, des appoggiatures ou des glissandos à leur guise tout en respectant l'ambiance / atmosphère modale du morceau. De son côté, Jean-Paul Despax nous rapporte que la partition n'est pas comparable à un programme informatique et l'interprète à une machine exécutant ce programme, tout simplement parce que les limites de la notation musicale font que la partition ne peut pas être totalement descriptive. Toute partition laisse à l'exécutant une marge de liberté, et lui impose de faire des choix, dans la mesure

³⁵ [Nattiez, 2004, p. 1142].

³⁶ [Burban, 2007, p. 178].

³⁷ À part des formes qui ne nous seront connues (et imaginables) que quand de nouvelles technologies élargiront encore plus les possibilités créatives.

³⁸ [Sakdi, 2015].

Quant à la « rénovation » qui a eu lieu au niveau de l'instrumentation, nous pensons qu'elle a constitué un enrichissement.

La dimension authentique de la musique classique tunisienne se manifeste par le fait que cette musique est restée fidèle à la tradition sur bon nombre de plans dont surtout le respect de la structure formelle de la *nūba*, les textes poétiques, les rythmes et les modes mélodiques sans parler de l'orchestration⁴² qui n'a pas cédé à la polyphonie qu'on peut rencontrer dans d'autres styles musicaux. Ainsi, nous pouvons évoquer la notion d'intonation musicale tunisienne (en arabe *lahja mūsīqiyya tūnisiyya*). Selon Mourad Sakli, l'intonation musicale locale est une résultante d'éléments techniques caractéristiques du langage musical traditionnel de chaque région, lesquels sont en rapport et avec la composition et avec l'interprétation. En Tunisie, elle englobe le mode mélodique et intègre tous les éléments techniques caractéristiques des musiques traditionnelles d'une région donnée. Elle peut incarner, à elle seule, l'identité musicale d'une région et constitue donc une condition suffisante pour répondre à la contrainte identitaire de toute musique néo-traditionnelle⁴³.

La volonté de préserver la richesse des cultures musicales et entre autres les intonations musicales amène à accepter plusieurs types d'authenticité et à mettre en corrélation authenticité et identité. Cette façon de voir permet de considérer d'une manière différente les phénomènes de présentation, de reproduction et de réadaptation des œuvres musicales, tant sur le plan du patrimoine que sur le répertoire

→

où elle admet virtuellement une infinité de réalisations (plus ou moins, selon la culture de l'auditeur) légèrement différentes les unes des autres, quant au tempo, à l'échelle des nuances, à la manière de conduire une mélodie, etc. – cf. [Despax, 2011, p. 259] ; ceci est encore plus valable pour différents autres types d'hétérophonie inhérents à la musique arabe traditionnelle, décrits notamment dans [Beyhom, 2007a, p. 14-15]. Ce dernier insiste d'ailleurs, tout en élargissant cette définition et dans une conférence [Beyhom, 2015] donnée récemment à Sfax, sur le fait que l'hétérophonie (terme qu'il considère d'ailleurs à revoir car – pour le moins – imprécis et insuffisant à décrire le phénomène) est une composante indispensable et majeure de cette musique. Il n'en reste pas moins, cependant, que les partitions demeurent toujours valables comme aide-mémoire, et ce faisant d'un intérêt non négligeable.

⁴² Et, à un degré moindre, de l'hétérophonie.

⁴³ [Sakli, 2015, p. 2].

contemporain. Ainsi, être authentique musicalement ou respecter l'authenticité musicale, pourrait servir à éclairer le loyalisme des musiciens à leurs traditions culturelles et, surtout, musicales.

En somme, parler d'authenticité musicale est une tâche délicate car il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments comme la structure musicale, la démarche créative, l'instrumentation et les caractéristiques esthétiques. De surcroît, l'authenticité a toujours été regardée comme étant située dans l'histoire des peuples puisqu'une « œuvre authentique » devrait normalement faire référence à la tradition. Ainsi, l'artiste authentique est censé ne pas nier ces données même quand il se veut moderniste. Et, si la modernité est en opposition à la tradition, le « Moderne » se doit de connaître au moins la tradition, pour pouvoir s'en démarquer. En d'autres termes, la modernité devrait cohabiter avec la tradition pour que la liberté et l'originalité demeurent dans la création artistique et musicale qui devient un produit qu'on cherche à commercialiser. Cette tendance est manifestée surtout par la reproduction de chansons anciennes avec de nouveaux arrangements et traduit par là même la part vivante et évolutive d'un patrimoine collectif⁴⁴.

De son côté, Samir Becha insiste sur le fait que :

« L'état actuel de la musique arabe est le produit de la communication avec d'autres cultures, de l'intersection des rapports et de l'échange des connaissances, du dialogue entre les institutions musicales ; elle est donc le fruit d'une binarité intellectuelle et artistique qui prend en considération l'authentique et l'hybride, l'ego et l'altruisme, le passé et le présent, le classique et le moderne, l'authenticité et le modernisme... sans faux formalisme aucun »⁴⁵.

Il faut préciser qu'en ethnomusicologie :

« la notion d'authenticité a tenu son rôle le plus significatif dans l'appréciation des relations entre cultures (ou unités culturelles telles que les nations, tribus et groupes ethniques), styles et répertoires musicaux. Si l'ethnomusicologie se définit comme l'étude des musiques et des cultures musicales du

⁴⁴ À ce propos, Yves Defrance [2007, p. 11-12] a rappelé que tant qu'une musique se renouvelle en restant dans le cadre de la matrice de ce qui en fait la grammaire propre, une certaine pérennité paraît possible. La grammaire implicite, propre à tel type de répertoire dans telle culture, ne supporte généralement que des changements en sympathie avec ses propres règles musicales. Cette ossature, qui peut être assez rigoureuse, garantit une certaine fixité dans une tradition musicale.

⁴⁵ [Becha, 2012, p. 127].

monde, la question se pose inévitablement à propos de ce qu'est la musique spécifique d'une culture ou d'une société. Comment pratiques et styles musicaux entrent-ils en relation avec les autres caractéristiques d'une culture ? Ces questions, d'une certaine façon, essentielles pour l'ethnomusicologie, font indéniablement appel au concept d'authenticité »⁴⁶.

Généralement, l'authenticité est tributaire de la façon dont on interprète la tradition. Qu'est-ce qui définit donc une musique authentique ? La façon la plus commode de ne pas être authentique est de ne pas se comprendre soi-même et de renoncer à son propre héritage, ou plus exactement à sa tradition. Dans ce sens, pour les musiques tunisiennes, nous pensons aux caractéristiques esthétiques et aux particularités techniques dont surtout l'usage d'un large éventail de modes mélodiques et de rythmes spécifiques qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs sans parler des instruments connus par leurs timbres ou de la langue dialectale utilisée dans le répertoire vocal, connue par une métrique typique. Il n'est pas difficile donc de discerner ces éléments techniques qui, à eux seuls, suffisent à affirmer l'appartenance à l'univers musical tunisien ou plus précisément l'empreinte de l'authenticité musicale tunisienne et ce indépendamment de la manière dont ils sont traités car les traditions ne sont jamais statiques. De son côté, Amine Beyhom nous précise que :

« la seule voie, [...] pour des rencontres "authentiques" serait que, pour le moins, les musiciens autochtones sachent performer (et enseigner) eux-mêmes et au préalable leur musique originelle, et non pas un ersatz acculturé »⁴⁷.

Dans son article sur la tradition et la constitution d'une mémoire collective, Jean Du Berger, citant Chapais, nous rapporte que le terme « tradition » vient du mot latin « *tradere* », qui veut dire donner, livrer, remettre. Faire tradition d'une chose, c'est la livrer, c'est la remettre à quelqu'un. Les traditions, ce sont les concepts et les choses qu'une génération remet à la génération qui la suit. Et voilà qui, d'un seul coup, nous fait comprendre quelle importance elles ont, quelle place elles occupent dans la vie d'une nation. Les traditions sont la chaîne qui relie le présent au passé. Par elles, les sociétés sentent qu'elles ne sont point un accident né au hasard, à un moment fortuit du temps, mais qu'elles sont au contraire le produit

d'un long effort et d'une lente élaboration.⁴⁸ Dans ce sens, nous pensons que le *mālūf* en est un exemple, malgré le phénomène de l'acculturation, et reste un patrimoine authentique et surtout traditionnel puisqu'il est d'une part bien enraciné dans la culture musicale tunisienne et, d'autre part, c'est un style où l'usage des modes mélodiques, des rythmes, des textes poétiques ainsi que des formes musicales est presque conforme à la tradition. Il s'agit bien donc d'une musique classique tunisienne qui est restée authentique. Ce patrimoine assure à la Tunisie d'aujourd'hui l'image d'une nation enracinée dans l'histoire et forme une richesse culturelle qui présente une source intarissable en termes d'inspiration et de créativité.

LA MUSIQUE CLASSIQUE TUNISIENNE : PERSPECTIVES ACTUELLES ET FUTURES

Le patrimoine d'un pays et son dynamisme culturel et artistique constituent un potentiel important et un apport original et précieux à la civilisation et à la culture mondiales. La société tunisienne a pu sauvegarder, par des versions écrites et des enregistrements, des pans essentiels du patrimoine national et enclencher un renouveau de la création culturelle et artistique, d'abord dans des formes originales et ensuite en les modernisant. En effet, le développement du patrimoine musical est associé à des discours sur l'ouverture culturelle et à des enjeux dépassant la simple dénomination d'une pratique musicale :

« Il va sans dire que les traditions musicales en Tunisie ainsi que les différentes pratiques musicales qui en dérivent présentent plus d'un style d'expression et plus d'un discours musical, comprenant des moyens, des stratégies et des contenus sémantiques spécifiques »⁴⁹.

Par ailleurs, nous pensons que malgré l'influence réelle de la mondialisation dans le milieu musical en Tunisie, il nous semble faux et mesquin de croire que la musique pratiquée actuellement ne peut être identifiable par le public. Nous pouvons dire aussi que les acteurs du domaine musical se trouvent aujourd'hui confrontés à de nouvelles ambiances sonores qui

⁴⁶ [Nettl, 2007, p. 1122].

⁴⁷ [Beyhom, 2007a, p. 91].

⁴⁸ Pour tout le paragraphe qui précède, voir [Berger (du), 1995, p. 49].

⁴⁹ [Gouja, 2007a, p. 37].

manifestent des contradictions et des oppositions plus ou moins bien vécues. C'est pourquoi ils utilisent des outils symboliques ayant rapport avec la représentation de soi et la texture musicale elle-même. Ainsi, en plus de tout ce qui fait référence à la tradition, discerne-t-on des emprunts de timbres et de rythmes en vogue, l'adoption du système tonal et l'acceptation des contraintes techniques imposées par les lois du marché comme le recours aux nouvelles technologies.

Pour sa part, Amine Beyhom nous précise que :

« la remise à l'œuvre de la transmission orale de l'art musical, adaptée au siècle et faisant large part aux technologies de pointe, devrait permettre d'éliminer (ou pour le moins de contourner) le complexe de la notation, premier obstacle au renouvellement créatif de cette musique d'art. Il faudra également y adjoindre un travail de recherche et de recréation d'instruments anciens, tombés en désuétude ou remplacés par des équivalents occidentaux »⁵⁰.

De son côté, Mourad Sakli souligne que :

« la survivance du patrimoine ne se limite pas à sa présence – même plus fréquente – dans l'univers sonore, mais dépasse cette présence passive pour atteindre une sorte de présence active. [...] Il s'agit donc d'œuvrer à la mise en place de nouvelles approches du patrimoine qui permettraient aux jeunes musiciens de mieux le percevoir, de l'interpréter avec plus de liberté et de s'en inspirer plus facilement. Pour cela, il faut élargir son impact et faire de sorte qu'il réponde aux nouvelles exigences esthétiques dues aux changements socioculturels, sans pour autant l'éloigner de ses propres fondements. L'avenir des identités musicales en dépend »⁵¹.

Quant à Noémie Pascal, elle souligne que :

« l'ouverture à la différence est une richesse, préparant le terrain à l'éclosion d'idées et d'œuvres autrement latentes. La pluralité serait donc elle aussi bel et bien une richesse, dans la mesure où on ne perd pas de vue l'idéal de l'unité »⁵².

Il faut rappeler aussi que les traditions musicales ne sont pas statiques, mais bien dynamiques. En effet, aucun genre musical n'est figé et toutes les expressions musicales sont en continuelle métamorphose. L'identité, elle-même, n'est pas figée. Ainsi, la dimension de stabilité qu'on peut remarquer dans les musiques traditionnelles consiste donc, notamment, en l'intonation musicale, véritable fil conducteur garant de l'identité musicale malgré tous les changements ou transformations pouvant toucher les éléments ou

genres musicaux complètement ou partiellement au fil du temps.

Pour ce qui est de la musique classique tunisienne, il s'agit d'un patrimoine vivant puisqu'il y a continuité et enrichissement continu. Nous pouvons dire qu'il est le fruit d'une tradition qui a soutenu un fondement identitaire et a joué un rôle considérable dans l'élaboration d'une mémoire musicale. Mourad Sakli, du temps où il était président de la *Rashīdiyya*⁵³, (créée en 1934 pour la protection du *mālūf*), a eu l'idée, dans le but de promouvoir le *mālūf* en Tunisie, d'instaurer des succursales dans plusieurs villes du pays dont celles de Sousse, de Sfax, de Monastir, du Kef, de Testour et de Bizerte. Il y avait certainement une conviction qu'il existe des versions non enregistrées du *mālūf* et que les *shuyūkh*⁵⁴ qui sont encore en vie peuvent enrichir ce patrimoine. En même temps, la formation des jeunes musiciens et la constitution d'ensembles musicaux spécialisés qui organisent des prestations et des concerts publics ne peut que favoriser l'essor du *mālūf* et propager ses richesses.

La tâche de la présidence de la succursale de la *Rashīdiyya* à Sousse a été octroyée à Khaled Slama⁵⁵ qui nous a confirmé, lors d'un entretien, qu'il y a encore parmi nous des maîtres de *mālūf* qui ont participé à l'élaboration de la version officielle inscrite dans les neuf fascicules du patrimoine musical tunisien. Ces maîtres, originaires de la région du Msaken, sont détenteurs d'un corpus qui risque d'être perdu à jamais vu leur âge très avancé. Il y a donc urgence de faire un travail de collecte, de transcription et d'archivage dans différentes régions en vue d'enrichir notre patrimoine par d'autres versions.

De son côté, Fathi Bousnina, directeur actuel de l'ensemble musical de la *Rashīdiyya* de Sousse, insiste sur le fait qu'il y a des partitions dans les neuf fascicules qui n'ont pas été enregistrées et qu'il est temps de combler ces lacunes. De surcroît, il ajoute que bien que les ondes de la Radio ainsi que les chaînes de télévision ne diffusent presque plus le *mālūf*, le public est toujours présent à chaque fois qu'il y a un concert :

⁵³ Mourad Sakli a été élu en tant que président le 24 juillet 2012 selon le procès-verbal de la réunion qui s'est tenue au siège de la *Rashīdiyya*.

⁵⁴ Rappel : sing. *shaykh* – maître.

⁵⁵ Le 12 mars 2013 selon le procès-verbal de la réunion d'élection.

⁵⁰ [Beyhom, 2007b, p. 22].

⁵¹ [Sakli, 2007, p. 10].

⁵² [Pascal, 2005, p. 65-66].

« C'est pourtant à l'industrie du disque et à la radio que la musique doit son plus grand tournant au XX^e siècle. Ces développements ont non seulement sorti la musique des lieux qui l'avait accueillie jusque-là, mais ils ont mis en péril les fonctions que lui avait attribuées la tradition »⁵⁶.

Il serait donc bien de multiplier les concerts à travers le pays et même de faire des enchevêtrements dans l'interprétation pour faire valoir davantage la richesse du *mālūf* et enchanter l'auditeur par la diversité des styles.

Dans son essence, la musique est une écriture du temps et dans le temps à la fois. Elle est toujours sensible au phénomène d'acculturation et demande une exposition à un corpus d'œuvres plus au moins stable et cohérent. Et lorsque nous prononçons un discours à propos d'une œuvre musicale, les mots représentent une manière d'exprimer ce que les sons ont incorporé dans notre mémoire comme aspect sonore, c'est-à-dire comme représentation explicite du déploiement de la forme musicale. Ainsi, une pièce ou même une cellule musicale peut présenter une unité syntaxique et participe, de ce fait, activement, par sa position sémantique, à l'agencement du discours musical. De surcroît, le discours musical se développe dans une réalité esthétique qui sert de base et met en évidence l'actualité du fait musical comme c'est le cas du *mālūf*. En effet, dans son intégralité, un discours musical :

« réalise la symbiose entre le sens sonore qui tient à la substance phonique elle-même et le sens spirituel que la disposition des masses syntaxiques fait naître dans l'esprit de l'auditeur »⁵⁷.

Par ailleurs, nous constatons qu'en Tunisie, le *mālūf* constitue une pierre d'assise de l'enseignement au sein des Conservatoires et des Instituts Supérieurs de Musique. Dans la plupart des cas, on a recours à des exemples tirés du *mālūf* pour illustrer les modes mélodiques tunisiens qui forment l'essence même de la musique tunisienne.

En tout cas, tous ceux qui maîtrisent le *mālūf* auront une facilité pour exceller dans le jeu

instrumental tunisien ou dans le domaine de la composition d'œuvres nouvelles tout en étant capable de respecter l'intonation musicale tunisienne et par là même avoir la possibilité de s'exprimer dans un discours musical authentique.

Enfin, nous dirons que la musique classique tunisienne dite *mālūf* est riche par sa nature même que ce soit sur le plan poétique ou tout ce qui est purement musical. Il serait donc intéressant de puiser davantage dans cette richesse à des fins plurielles. Et il va de soi qu'avec des projets porteurs comme celui proposé par Mourad Sakli, il y aura certes un nouvel élan de succès auprès du public pour le *mālūf* qui peut appuyer davantage leur marque identitaire. En effet, il s'agit d'un style authentique qui représente un patrimoine traditionnel au sein d'une culture musicale tunisienne en perpétuelle acculturation provoquée par maints facteurs dont surtout celui du phénomène de la mondialisation. De surcroît, et :

« si on admet que la musique tunisienne est aujourd'hui le témoin d'un élément parmi d'autres qui constituent l'espace sonore du consommateur tunisien, nous ressentons l'importance de la situation vis-à-vis de l'avenir de la musique tunisienne et du patrimoine tunisien à titre égal. En effet, cet avenir est tributaire, essentiellement, de ce que le jeune consommateur tunisien pourrait trouver dans l'espace sonore, étant lui-même le futur producteur selon le sens artistique et économique du terme »⁵⁸.

En conclusion, nous tenons à préciser qu'il est utile de considérer l'hétérophonie comme une source d'enrichissement et de vivacité pour la musique classique tunisienne et arabe en général et que l'abandon de cette hétérophonie, comme une perte irrémédiable. En revanche⁵⁹, l'existence même de l'hétérophonie, et surtout sa prédominance dans la conception même de la modalité, particulièrement *maqamienne*, remet en question les catégories et les classifications de ce répertoire, tout en nécessitant un apport théorique complémentaire important avant toute analyse de musique ou de chant traditionnel, ou ayant cette vocation.

⁵⁶ [Schaffer, 2003, p. 1195].

⁵⁷ [Misdolea, 2011, p. 124].

⁵⁸ [Sakli, 2008, p. 26].

⁵⁹ Comme le précise Amine Beyhom [2015, p. 21].

FIGURES HORS TEXTE

FHT 1. Organigramme n° 1 : Version ancienne des *Abyāt*.

FHT 2. Organigramme n° 2 : Version actuelle des *Abyāt*.

Bibliographie

1. ANONYME ET COLLECTIF : Fī Fann al-Mūsīqā : Safāyin al-Mālūf a-t-Tūnisī [De l'art musical: Corpus du Malouf tunisien], *A-d-Dār al-'Arabīyya li-l-Kitāb* / Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine |Tunis, 2005|.
2. AROM, Simha : « L'organisation du temps musical : essai de typologie », éditeur Jean-Jacques Nattiez, *Musiques: Une encyclopédie pour le XXI^e siècle 5 L'unité de la musique/*, Actes Sud / Cité de la Musique |Arles / Paris, 2007| p. 927-944.
3. AŞRAM (AL-), Muḥamad : Shadharāt Mutafarriqa fi-l Mūsīqā [Fragments épars de musique], éditeur Fathi Zghonda, *A-d-Dār al-'Arabīyya li-l-Kitāb* |Tunis, 2001|.
4. BECHA, Samir : Al-Hawiyya wa-l-Aşāla fi-l-Mūsīqā al-'Arabīyya : Ishkāliyyāt wa Qirā'āt [Identité et authenticité dans la musique arabe: problématiques et lectures], Al-Maghāribīyya li-ṭibā'at wa Ishhār al-Kitāb |Tunis, 2012|.
5. BERGER (DU), Jean : « Tradition et constitution d'une mémoire collective », *Les Presses de l'Université Laval - Québec* |1995| p. 43-77.
6. BEYHOM, Amine : « Des Critères d'authenticité dans les musiques métissées et de leur validation : exemple de la musique arabe », *Filigrane. Musique, esthétique, sciences, société* 5 |2007a-6| p. 63-91.
7. BEYHOM, Amine : « Point de vue : Musiques savantes de l'Orient ou le temps de la reconnaissance », *Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen 1 I* |2007b-6| p. 13-26.
8. BEYHOM, Amine : « Un lexique de la modalité », *Near Eastern Musicology Online* 2.2 |2013-11| p. 5-24.
9. BEYHOM, Amine : « Paroles (et gestes mélodiques) dans les musiques d'Orient : une mise en perspective », *Al-Kalima min al-Ma'nā ilā-l-Maghna [La parole : de la signification au chant du répertoire]*, éd. par Lassaād Zouari, Ministère de l'éducation supérieure et de la recherche scientifique / L'Institut supérieur de musique de Sfax |Sfax - Tunisie, 2015-4-30| p. 17-23.
10. BURBAN, François : « L'authenticité musicienne à l'épreuve de la formation et de l'expérience », *CREN, Université de Nantes, Education et Sociétés* 19 |2007| p. 177-192.
11. COLLECTIF : A-t-Turāth al-Mūsīqī a-t-Tūnisī [Le patrimoine musical tunisien], éd. Ministère des Affaires Culturelles *neuf fascicules* (vol.) |Tunis, s.d.|.
12. DAVIS, Ruth : « Tunisia, Republic of (Arab. Al-Jumhūriyya al-Tūnisīyya) », *New Grove Dictionary of Music* |2005| [<http://www.oxfordmusiconline.com/>].
13. DEFRANCE, Yves : « Distinction et identité musicales, une partition concertante », *Cahiers d'ethnomusicologie. Anciennement Cahiers de musiques traditionnelles* 20 |2007-12-31| p. 9-27.
14. DESPAX, Jean-Paul : « Interprétation », *Éléments d'esthétique musicale: Notions, formes et styles en musique*, éd. par Christian Accaoui, Actes Sud / Cité de la Musique |Arles / Paris, 2011| p. 257 - 278.
15. FARZA, Bilhsan : « Al-Mūsīqā a-t-Tūnisīyya fi-l Qarn al-'Ishrīn [La musique tunisienne au XX^e siècle] », Vol. 6 (fascicule), Ministère des Affaires Culturelles |Tunis, s.d.|.
16. GIANNATASIO, Francesco : « Le concept de musique dans une perspective anthropologique et ethnomusicologique », éditeur Jean-Jacques Nattiez, *Musiques: Une encyclopédie pour le XXI^e siècle 5 : L'unité de la musique/*, Actes Sud / Cité de la Musique |Arles / Paris, 2007| p. 399-427.
17. GOUJA, Mohamed : « Muqawwimāt al-Khiṭāb al-Mūsīqī fi Tūnis : Ishkāliyyat Taḥdīd al-Mafāhīm [Fondements du discours musical en Tunisie: Problématique de l'élaboration des concepts] », *al-Ḥayāt al-Thaqāfiyya 181 réservé à la musique tunisienne* |2007a-3| p. 37-47.
18. GOUJA, Mohamed : « La Tunisianité musicale, une identité plurielle à facettes multiples », *Le dictionnaire Critique des Identités Culturelles et des Stratégies de Développement en Tunisie*, éd. par Mohamed Zinelabidine (dir.), Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie, Université de Tunis, Le Laboratoire de Recherches en Cultures, Nouvelles technologies et Développement |Tunis, 2007b-7| p. 25-35.
19. GUETTAT, Mahmoud : « Khmayyis Tarnān » |s.d.| [[url: http://www.medimuses.gr/book_publications/corpus_KhmayyisTaman.pdf](http://www.medimuses.gr/book_publications/corpus_KhmayyisTaman.pdf)].
20. GUETTAT, Mahmoud : *La musique classique du Maghreb*, Sindbad |Paris, 1980|.
21. GUETTAT, Mahmoud : « La Tunisie dans les documents du Congrès du Caire », *Actes du colloque sur les documents du premier Congrès sur la musique arabe, Le Caire 1932*, CEDEJ |Le Caire, 1992| p. 69-86.
22. GUETTAT, Mahmoud : « al-Rashīdiyya : Encyclopédie de l'Islam : Brill Online », *Encyclopédie de l'Islam, [Print Version: Volume VIII, page 463, column 2] VIII/XIII* (vol.), G.-P. Maisonneuve et Larose S.A. |Paris, 1995| [[url: http://www.brillonline.nl/](http://www.brillonline.nl/)] p. 463-464.
23. GUETTAT, Mahmoud : *Musiques du monde arabo-musulman: Guide bibliographique et discographique: Approche analytique et critique*, Chants et poésies du Maghreb., Dar al-Uns [El Ouns] |Paris, France, 2004|.
24. JARGY, Simon : *La musique arabe*, 3^e éd., *Que Sais-je ?* 1436, P. U. F. |Paris, 1988|.
25. KA'ĀK, 'Uthmān : « Aḥmad al-Wāfi », A-t-Turāth al-mūsīqī a-t-tūnisī [Le patrimoine musical tunisien], Ministère des Affaires Culturelles |Tunis, s.d.|.
26. MALLAḤ (AL-), 'Iṣām : « Rythmes arabes: Entre notation et pratique », *Actes du colloque tenu du 25 au 28 mai 1989 sous la responsabilité scientifique de Scheherazade Qassim Hassansur les documents du premier Congrès sur la musique arabe, le Congrès du Caire de 1932*, CEDEJ |Le Caire, 1992| p. 163-179.
27. MISDOLEA, Tudor : « Rhétorique et raison dans le discours musical », *Muzica Revista* 4 |2011| p. 112-134.
28. NATTIEZ, Jean-Jacques : « Interprétation et authenticité », éditeur Jean-Jacques Nattiez, *Musiques: Une encyclopédie pour le XXI^e siècle 2 Les savoirs musicaux/*, Actes Sud/Cité de la Musique |Arles / Paris, 2004| p. 1128-1148.
29. NETTL, Bruno : « La notion d'authenticité dans les musiques occidentales et non occidentales », éditeur Jean-Jacques Nattiez, *Musiques: Une encyclopédie pour le XXI^e siècle 5 L'unité de la musique/*, Actes Sud / Cité de la Musique |Arles / Paris, 2007| p. 1113-1126.
30. PASCAL, Noémie : « Identités dans un monde de pluralité : musique(s) et société(s) au tournant du XXI^e siècle », *Circuit: musiques contemporaines* 15 2 |2005| p. 55-72.
31. PELLAT, Charles : *Langue et littérature arabes*, Armand Colin |Paris, 1970|.
32. POCHÉ, Christian : *La musique arabo-andalouse, Musiques du monde*, Actes Sud / Cité de la Musique |Arles / Paris, 1995|.

33. POCHÉ, Christian, Jean LAMBERT et Monique BRANDILY: *Musiques du Monde Arabe & Musulman: Bibliographie & Discographie, Les Geuthner*, Librairie orientaliste P. Geuthner |Paris, France, 2000|.
34. QASSIM HASSAN, Schéhérazade: «Le *makām* irakien: structures et réalisations», *L'Improvisation dans les musiques de tradition orale*, éd. par Bernard Lortat-Jacob, Selaï |Paris, 1987| p. 143-149.
35. RIZGĪ (AL-), Šādiq: Al-Aghānī a-t-Tūnisiyya [*Les chants tunisiens*], 2^e éd., A-d-Dār a-t-Tūnisiyya li-n-Nashr |Tunis, 1989|.
36. SAKLI, Mourad: «Musique néo-traditionnelle arabe et contrainte identitaire. Le concept d'intonation musicale» |Assilah, 2007-8| [url: <http://www.mcm.asso.fr/site02/music-w-islam/articles/Sakli-2007.pdf>].
37. SAKLI, Mourad: al-Mūsīqā at-Tūnisiyya wa Taḥaddiyāt al-Qam al-Jadīd [*La musique tunisienne et les défis du nouveau siècle*], Bayt al-Ḥikma |Tunis, 2008|.
38. SAKLI, Mourad: «Musique tunisienne et univers sonore au XXI^e siècle» |2015-1-12| [url: <http://www.imc-cim.org/programmes/WFM3/papers/session5/Sakli.pdf>].
39. SCHAFFER, R. Murray: «Musique/non musique: intersections», éditeur Jean-Jacques Nattiez, *Musiques: Une encyclopédie pour le XXI^e siècle 1: Musique du XX^e siècle* |Arles / Paris, 2003| p. 1189-1202.
40. SORCE KELLER, Marcello: «Représentation et affirmation de l'identité dans les musiques occidentales et non occidentales», éditeur Jean-Jacques Nattiez, *Musiques: Une encyclopédie pour le XXI^e siècle 5: L'unité de la musique* |Arles / Paris, 2007| p. 1127-1153.
41. TRIKI (A-T-), Muḥammad: *Bulletins de la première semaine musicale de la ville de Tunis* |Tunis, 1980-11-25|.
42. WAHHAB ('ABD AL-), Ḥsan Ḥusni: Waraqāt [*feuillets*], 2^e éd. II/III (vol.), Al-Manār |Tunis, 1981a|.
43. WAHHAB ('ABD AL-), Ḥsan Ḥusni: Waraqāt [*feuillets*], 2^e éd. III/III (vol.), Al-Manār |Tunis, 1981b|.
44. ZGHONDA, Fethi: *Tunisie*, Nūbat al-'Irāq, *Anthologie du mālūf 4/*, Une coproduction Ministère tunisien de la culture et Maison des Cultures du Monde |Paris, 2004|.
45. ZINELABIDINE, Mohamed: *Contribution à l'étude des théories et conceptions esthétiques musicales arabo-musulmanes au moyen-âge (du VII^e s. au XIII^e s.)*, Doctorat nouveau régime, Université Paris IV (Paris-Sorbonne) |Paris, 1995-10|.
46. ZOUARI, Lassaād: A-t-Ṭubū' a-t-Tūnisiyya: Mīn a-r-Riwāya al-Shafawiyya ilā-n-Nazariyya a-t-Taṭbīqiyya [*Les modes mélodiques tunisiens: De l'oralité à la théorie pratique*] Tome 1/3 (vol.), Institut Supérieur de musique |Sfax, s.d.|.